

УДК 614.2

DOI 10.5281/zenodo.18219522

Научная статья

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS FOR THE MEDICAL SERVICE OF THE RUSSIAN ARMY AS AN OBJECT OF MANAGEMENT

СВИРИДОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА,

*кандидат экономических наук, доцент,
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Министерство обороны Российской Федерации.*

SVIRIDOVA TATYANA BORISOVNA,

*Candidate of Economics, Associate Professor,
Deputy Head of the Federal State Budgetary Military Educational Institution of
Higher Education "Kirov military medical academy " of the Ministry of Defense of the
Russian Federation for Academic Affairs.*

Статья посвящена исследованию процесса подготовки специалистов медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации как сложного, многоуровневого объекта управления. Автор выделяет и характеризует основные субъекты управления: обучающиеся (медицинские специалисты с базовым медицинским образованием и опытом работы), преподавательский состав (практикующие высококвалифицированные медицинские специалисты), пациенты и медицинский персонал организаций, выступающих элементами образовательной среды. Процесс управления подготовкой медицинских специалистов раскрывается через реализацию классических функций менеджмента: планирования, организации, мотивации, контроля и развития. Особое внимание уделяется этапам стратегического планирования, включающим анализ внешней среды (STEP-анализ), аудит внутренних ресурсов (SWOT-анализ), формулировку миссии и стратегической цели образовательной организации.

The article is devoted to the study of the process of training specialists of the medical service of the Armed Forces of the Russian Federation as a complex, multi-level object of management. The author identifies and characterizes the main subjects of management: students (medical specialists with basic medical education and work experience), teaching staff (practicing highly qualified medical specialists), patients, and medical personnel of organizations that act as elements of the educational environment. The process of managing the training of medical specialists is revealed through the implementation of the classical functions of management: planning, organization, motivation, control, and development. Special attention is paid to the stages of strategic planning, which include an analysis of the external environment (STEP analysis), an audit of internal resources (SWOT analysis), and the formulation of the mission and strategic goal of the educational organization.

Ключевые слова: *организация здравоохранения, дополнительное профессиональное образование, объект управления, менеджмент образовательной организации.*

Key words: *healthcare organization, additional professional education, management object, management of an educational organization.*

Актуальность.

Современная система подготовки медицинских специалистов Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) функционирует в условиях новых вызовов и ограничений. К ним относятся: стремительное развитие военных угроз, влекущее за собой изменение характера санитарных потерь; внедрение высокотехнологичных средств диагностики, лечения и реабилитации; повышение роли психологической устойчивости и межведомственного взаимодействия в ходе специальных военных операций. Эффективность медицинского обеспечения войск в большой степени зависит от качества кадрового потенциала военно-медицинской службы. В этой связи процесс профессиональной подготовки медицинских специалистов ВС РФ приобретает характер важного стратегического ресурса, напрямую влияющего на обороноспособность страны. Его оптимизация требует не только совершенствования образовательных программ, но и применения системных управленческих подходов и решений позволяющих адаптировать подготовку к быстро меняющимся внешним условиям.

В рамках существующей системы непрерывного медицинского образования военнослужащих данное исследование фокусируется на дополнительном профессиональном образовании (ДПО) специалистов медицинской службы ВС РФ с уже имеющимся высшим или средним профессиональным образованием. Речь идет о таких ключевых для функционирования военного здравоохранения видах ДПО, как:

Профессиональная переподготовка — для получения новой квалификации в смежной области военной медицины (например, врач-терапевт → врач-специалист в области военной полевой терапии).

Повышение квалификации – систематическое обновление знаний и навыков в связи с повышением требований к профессиональной деятельности, внедрением новых технологий, изменением нормативной базы и тактики медицинского обеспечения.

Подготовка к занятию вышестоящих (руководящих) должностей в медицинской службе (управленческий компонент).

Основной заказчик и потребитель результатов данного образовательного процесса — Министерство обороны Российской Федерации в лице Главного военно-медицинского управления и командования войск. Именно Минобороны РФ формулирует государственный оборонный заказ на подготовку кадров, исходя из оперативных потребностей войск (сил), анализа санитарных потерь, перспектив развития военной техники и вооружения. Таким образом, управление процессом подготовки подчинено не абстрактным рыночным запросам, а конкретным требованиям обеспечения обороноспособности страны и боеготовности Вооруженных Сил.

Проблематика управления образовательными организациями, включая сферу военного образования, а также теория педагогического менеджмента являются предметом широкого научного анализа. Однако, как показывает изучение литературы, процесс подготовки медицинских специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации как комплексный объект управления исследован недостаточно и требует более глубокой научной проработки.

Цель исследования — на основе процессного и системного подходов разработать теоретическую модель управления процессом дополнительного профессионального образования (ДПО) специалистов медицинской службы ВС РФ, включающую декомпозицию уровней и субъектов управления, а также систему критериев эффективности, отражающих специфику военно-профессиональной деятельности.

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении процесса ДПО военных медиков как управляемой системы с ведомственно-целевой природой, детерминированной государственным заказом. В работе предлагается его модель, включающая трехуровневую архитектуру управления, специфическую систему субъектов и критерии эффективности, отражающие специфику военно-профессиональной деятельности.

Процесс подготовки специалистов медицинской службы ВС РФ, рассматриваемый в качестве объекта управления, представляет собой систему, проектируемую и корректируемую на основе модели профессиональной деятельности. Конечной целью данной системы является формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих качественное медицинское образование и высокую функциональную эффективность в реальных условиях военной службы.

Управление процессом подготовки специалистов медицинской службы ВС РФ в рамках ДПО требует применения процессного подхода. Данный процесс представляет собой целенаправленную, структурированную последовательность этапов (от анализа потребностей до оценки результатов), преобразующую «входы» (абитуриенты с базовым образованием, ресурсы) в «выходы» (выпускники со сформированными военно-профессиональными компетенциями). Управление этим процессом осуществляется на трех взаимосвязанных уровнях:

– Стратегический уровень: определяется руководством академии и Минобороны РФ. На этом уровне формулируются цели подготовки в соответствии с государственной оборонной политикой, прогнозируются потребности в кадрах, утверждаются стратегии развития системы военно-медицинского образования и распределяются ключевые ресурсы.

– Tактический (организационно-методический) уровень: реализуется учебным управлением, деканатами и кафедрами. На этом уровне происходит проектирование и актуализация образовательных программ, организация учебного процесса, мониторинг учебной деятельности, управление профессорско-преподавательским составом (ППС) и методическое обеспечение.

– Оперативный уровень: он осуществляется преподавателями, руководителями практик и самими обучающимися. Здесь реализуется образовательный контент, проводятся занятия, отрабатываются практические навыки, осуществляется текущий контроль знаний и формируется профессиональный опыт в смоделированных и реальных условиях.

Выделение уровней управления позволяет четко распределить ответственность, согласовать управленческие решения и обеспечить синергию между стратегическими установками и оперативной деятельностью».

Целенаправленное управление процессом обучения медицинских специалистов предполагает оптимизацию ресурсной базы (включая материально-техническую, научно-методическую, информационную, кадровую и финансовую составляющие), внедрение системы менеджмента качества и создание комфортного психологического климата. Совокупность этих управленческих действий формирует необходимые организационно-педагогические условия для достижения высокой эффективности и качества профессиональной подготовки медицинских специалистов ВС РФ. Этот подход полностью согласуется с позицией Чепуренко Г.П., который рассматривает систему подготовки специалистов в вузе как сложный объект управления, который в свою очередь может быть представлен в виде взаимосвязанных подсистем, он отличается неоднородностью своих подсистем и связей между ними и внешней средой. В частности, система включает материально-вещественную, финансовую, кадровую, информационную, научно-методическую, управляющую подсистемы [1].

«В настоящее время трудно назвать более важную и многогранную сферу деятельности, чем управление, от которого в значительной мере зависят и эффективность производства, и качество организации» [2, с. 61].

Как любая управляемая система, образовательная организация имеет органы управления и объекты управления. К органам управления относят начальников (руководителей) и их заместителей. Объект управления — это отдельный работник, а также некая их совокупность, выступающая как трудовой коллектив. Совокупность работников может включать как весь персонал предприятия (организации), на который распространяются управленческие

решения общего характера, так и персонал структурного подразделения (отдела, кафедры) [3].

К основным функциям объекта управления в рамках системного подхода относятся следующие процессы:

Планирование — процесс определения целевых ориентиров, стратегических приоритетов и тактических планов деятельности объекта. Данная функция обеспечивает формирование согласованной программы действий и рациональное распределение ресурсов для достижения поставленных целей.

Организация — функция, направленная на формирование и оптимизацию внутренней структуры объекта управления. Она включает распределение полномочий и ответственности, установление формальных и неформальных связей, а также обеспечение координации взаимодействия между структурными элементами для поддержания целостности системы.

Контроль — процесс мониторинга и оценки текущей деятельности, сопоставления фактических показателей с плановыми. Его результатом является выявление отклонений и осуществление корректирующих воздействий, что обеспечивает обратную связь и поддерживает управленческие решения.

Мотивация — комплекс мер, направленных на формирование и активизацию внутренних стимулов участников управляемой системы к достижению целей организации. Данная функция фокусируется на создании условий для повышения вовлеченности и эффективности деятельности образовательной организации.

Коммуникация — функция обеспечения эффективного информационного обмена как внутри объекта управления, так и с внешней средой. Она служит основой для принятия решений, координации действий и поддержания социально-психологического климата, необходимого для совместной трудовой деятельности.

Развитие (совершенствование) — стратегическая функция, ориентированная на обеспечение адаптивности и долгосрочной устойчивости объекта управления. Она предполагает инициирование и внедрение изменений, направленных на повышение эффективности, инновационности и конкурентоспособности системы в условиях динамично изменяющейся внешней среды.

Данный набор функций менеджмента представляет собой взаимосвязанный управленческий цикл, обеспечивающий целенаправленное функционирование и дальнейшее развитие объекта управления как сложной социально-экономической системы.

Эти базовые функции не являются изолированными этапами, а образуют взаимосвязанный и циклический управленческий процесс. Каждая функция логически вытекает из предыдущей и создает предпосылки для последующей, формируя непрерывную петлю управления.

Таким образом, реализация управленческого цикла обеспечивает целенаправленную координацию деятельности, что позволяет оптимизировать использование ресурсов, осуществлять непрерывный мониторинг и корректировку процессов, а также достигать стратегических и оперативных целей.

Отличительной особенностью педагогической системы дополнительного профессионального образования являются субъекты системы, к которым относятся не только обучающиеся и преподаватели, но и пациенты, а также медицинский персонал медицинских организаций МО РФ [4].

В качестве основных субъектов системы менеджмента образовательной организации в рамках ДПО можно выделить:

Управление процессом подготовки специалистов медицинской службы ВС РФ осуществляется через взаимодействие ключевых субъектов, каждый из которых играет определенную управленческую или исполнительскую роль в данной системе:

Органы государственного и военного управления (стратегические субъекты): Министерство обороны РФ, Главное военно-медицинское управление. Формулируют государственный заказ на подготовку, устанавливают квалификационные требования и стандарты, осуществляют общее руководство и контроль.

Администрация и руководство образовательной организации (тактические субъекты): Начальник академии, его заместители (по учебной, научной работе), начальники факультетов и учебного управления. Осуществляют планирование, организацию и координацию всего процесса подготовки, управление ресурсами, мотивацию ППС и контроль за соблюдением образовательных стандартов.

Профессорско-преподавательский состав (исполнительские и экспертные субъекты): Преподаватели, научные руководители, руководители клинической практики. Являясь непосредственными исполнителями образовательного процесса, они также выступают как субъекты управления на оперативном уровне: управляют учебной группой и индивидуальной траекторией обучения, мотивируют обучающихся, осуществляют текущий контроль и коррекцию знаний.

Обучающиеся (активные субъекты-соуправленцы): Офицеры-врачи и средний медицинский персонал, проходящие переподготовку или повышение квалификации. В условиях образования взрослых (андрагогики) они являются не пассивными объектами воздействия, а активными участниками управления своим обучением. Их мотивация, самоорганизация и обратная связь напрямую влияют на эффективность процесса.

Внешние субъекты (субъекты-«ресурсы» и «заказчики»):

Пациенты и медицинский персонал военно-медицинских организаций, выступающие элементами образовательной среды, предоставляя материал для клинического обучения и формируя профессиональный контекст.

Войска (объединения, соединения) как конечные «заказчики» и потребители результатов подготовки, чьи оперативные потребности и оценка готовности выпускников служат важнейшим критерием эффективности процесса.

Таким образом, управление процессом подготовки — это многосубъектная деятельность, требующая четкой координации ролей и интересов всех участников». Прежде чем начать управленческую деятельность в образовательной организации необходимо проанализировать все уровни функционирования учреждения, провести своего рода аудит. После этого необходимо заняться разработкой стратегии развития и управления, а затем следует воплощать выбранную стратегию в жизнь [5].

Заключение.

Проведенный анализ позволяет рассматривать процесс дополнительного профессионального образования (переподготовки и повышения квалификации) специалистов медицинской службы ВС РФ как сложный, многоуровневый объект управления, инициируемый и контролируемый Министерством обороны РФ для прямого кадрового обеспечения боеготовности войск.

На основе системного подхода были выделены основные функции управления данным процессом: планирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация и развитие. Их реализация требует учета специфических признаков субъектов системы, включая особенности контингента обучающихся (практикующие медицинские специалисты), профессорско-преподавательского состава (клиницисты-практики без фундаментальной педагогической подготовки), а также интеграции в учебный процесс пациентов и медицинского персонала.

Управление данным процессом должно осуществляться на трех уровнях (стратегическом, тактическом и оперативном) при согласованном взаимодействии всего спектра субъектов — от органов государственного управления до самих обучающихся. Ключевым условием повышения качества кадрового обеспечения является внедрение систе-

мы конкретных и измеримых показателей эффективности, позволяющих оценивать как непосредственные образовательные результаты, так и последующую профессиональную адаптацию выпускников в войсках.

Таким образом, успешное развитие образовательной организации, готовящей военно-медицинских специалистов, основывается на научно обоснованном управлении этим процессом. Его эффективность определяется последовательной реализацией управленческого цикла (планирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация, развитие) и, что важно, — предваряющим эту реализацию системным стратегическим проектированием, методологическую основу которого составляют такие диагностические инструменты, как STEP- и SWOT-анализ. Их последовательное применение призвано обеспечить всестороннюю диагностику внешней и внутренней среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вахрушева М.Ю. Особенности применения методов управления персоналом // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2013. №3(13). С. 44–46.
2. Осадчий И.С. Стратегия управленческой деятельности образовательного учреждения // Экономика и социум. 2016. №12(31). С. 686–693.
3. Чепуренко Г.П. Информатизация системы подготовки специалистов в вузе как объект управления // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2016. С. 191–201.
4. Черных А. Использование методов и инструментов менеджмента качества в образовании // Власть. 2013. №10. С. 61–63.
5. Чуносков М.А. Компоненты профессиональной готовности сотрудников органов внутренних дел к выполнению служебных задач в экстремальных ситуациях // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2021. Т. 7 (73). № 3. Ч. 1. С. 285–290.
6. Шестак Н. В. Дополнительное образование медицинских кадров в России: история, развитие, перспективы // Проблемы педагогики и психологии. 2010. №1. С. 167–173.

Поступила в редакцию: 05.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Свиридова Т. Б., 2026.